

Os desafios da educação física inclusiva na escola

The challenges of inclusive physical education at school

Andreza da Silva Pereira¹

Raiane Serrão de Freitas²

Joaquim Albuquerque Viana³

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

Rafael Oliveira da Silva⁵

Estela Aita Monegro⁶

Gleiser Barroso Barbosa⁷

DOI: 10.5281/zenodo.10215282

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO A inclusão de alunos, as leis que garantem o acesso, partem do fato de que a inclusão é única e se coliga da seguinte maneira: escola, sociedade. O objetivo deste projeto é analisar os desafios da educação física inclusiva na escola, por entendermos que se trata de um assunto de suma importância. A importância do trabalho se destaca, pois, a educação inclusiva tem mostrado ser de extrema relevância para que os estudantes com necessidades especiais possam desenvolver habilidades e competências para serem aplicadas no dia a dia. Atualmente, a educação inclusiva demanda a adaptação do currículo e a adoção de novas metodologias.

Palavras-chaves: Educação Física Inclusiva; Prática Pedagógica; Ambiente Escolar

¹Graduando no curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail:

²Graduanda no curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: raianeserrao3@gmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁶Mestre em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com

⁷Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. E-mail: gleiser.barbosa@outlook.com

ABSTRACT: The inclusion of students, the laws that guarantee access, start from the fact that inclusion is unique and is linked in the following way: school, society. The objective of this work is to analyze inclusive education, as well as reflect on what inclusion is. Through this topic, we discovered that practices do not reflect what is in the legislation, due to a lack of knowledge of theory and reality. We want reflect on what is utopia, reality and fantasy in the school environment, create a school environment that welcomes everyone, taking into account their differences, to that all students have access to intellectual and material resources.

Keywords: Inclusive Education; Pedagogical Practice; Inclusive Education.

1. INTRODUÇÃO

O conceito da educação inclusiva passou por inúmeras mudanças ao longo dos anos e a educação física desempenhou um papel significativo na compreensão desse desenvolvimento. A inclusão social vem sendo efetivada em diferentes setores sociais, tais como educação, lazer e transporte (Sassaki,2021).

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nota-se uma abertura em questão de oportunidades para educação inclusiva, portanto, a BNCC ampliou as possibilidades para que as escolas busquem alternativas para ensinar a todos.

O Plano Nacional de Educação, foi aprovado pela lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001, no capítulo 8, refere-se à Educação Especial, em que a Constituição Federal estabelece o direito de pessoas com necessidades especiais receberem educação preferencialmente na rede de ensino (art-208, III). A diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade.

Os desafios da educação física inclusiva se colocam tanto para as escolas, como aos sistemas educacionais, porém, não é possível fundar uma escola para todos apenas com base em normas. Em vez disso, é necessário trabalhar na mudança de atitudes, valores e práticas pedagógicas, levar em conta as necessidades de cada aluno e valorizar seus estilos e ritmos de aprendizagem individuais, considerando a diversidade como um elemento fundamental para o planejamento escolar. A prática pedagógica adequada a uma modalidade de ensino faz muita diferença, porém, é necessário que o educador reflita sobre as intervenções, baseando-se em fundamentos teóricos que orientem todo o seu trabalho (Santos,2020)

A educação física não pode permanecer indiferente ou neutra no processo de educação inclusiva. A cultura competitiva pode ter seus benefícios, mas também pode ser um fator inibidor do desenvolvimento em uma escola onde existe uma cultura de exclusão de alunos de alunos que não atendem às expectativas, isso porque apenas os melhores alunos são escolhidos, o que resulta em perdas de valores pela participação de todos (Rodrigues,2018).

O ambiente escolar precisa passar por uma redefinição, levando em conta as experiências únicas de cada aluno e como elas se apresentam na vida escolar. A escola escolhe, integra e proporciona aos alunos avanços em todas as dimensões que englobam o aprender (Carvalho; Lopes, 2020).

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de descrever a educação física escolar inclusiva, os desafios enfrentados pelos professores e alunos.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico que foram publicados entre os anos de 2017 a 2023 em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa, ambiente escolar; prática pedagógica e educação inclusiva. Assim, realizamos a seleção de 55 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, sendo assim como categoria final trouxemos a análise de 10 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à a educação inclusiva escolar vive numa utopia?

Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto, como mostra o fluxograma na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma seleção dos artigos

Fonte: Produzido pelos autores

3. REVISÃO DA LITERATURA

Foram encontrados 606 artigos nas bases de dados consultadas. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 10 artigos para compor a presente análise. As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre o uso da Ginástica laboral para melhora da qualidade de vida e dores nas costas.

Quadro 01 – Tabela dos artigos de revisão

Autores	Título	Intervenção	Resultado
Ferreira, (2018)	A quebra de tabus e paradigmas no ambiente escolar.	Avaliar as necessidades dos alunos na rede ensino.	Concluíram que é fundamental a educação inclusiva no ato de equilibrar e orientar a limitação dos alunos.

Garofalo, (2018)	Os desafios da educação inclusiva, além da participação, socialização e respeito com diferenças	Para o trabalho foi feito uma revisão bibliográfica com 2 artigos científicos.	Concluiu que a educação física inclusiva é um passo essencial para a construção da aprendizagem
Santos, (2019)	A educação especial na perspectiva da inclusão	Foi feita a abordagem através de indagações dos membros da educação inclusiva	Concluíram o quanto é relevante a discussão sobre o tema da inclusão educacional
Mazzotta, (2018)	Deficiência, educação escolar e necessidades especiais	Defender a conquista da educação escolar	Concluíram que mudar a escola exige muita mudança na educação inclusiva
Montoan, (2017)	A integração de alunos com deficiência	Para o trabalho foram feito uma revisão bibliográfica com 3 artigos selecionados	Concluíram em que as escolas promovam a melhoria da educação e da participação dos alunos dentro da escola
Goés, (2012)	Deficientes auditivos nas aulas de educação física	Avaliar as necessidades nas atividades propostas	Concluíram que é fundamental a importância da educação física na vida dos alunos com necessidades especiais
BRASIL, (2017)	Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva	Contribuir com o desenvolvimento cooperativos e com o ensino aprendizagem dos alunos portadores	Concluíram com o desenvolvimento dos alunos portadores durante o ensino
Deolio, (2017)	Educação Física escolar em busca de pluralidade	Promover o ensino aprendizagem dos alunos especiais por meio de práticas	Concluíram que devem ofertar diversas atividades complexas para o seu desenvolvimento
Cidade e Freitas (2021)	Educação física e inclusão: consideração para a prática pedagógica na escola	Foram feito uma revisão de literatura bibliografia com 1 artigo publicado	Concluíram com uma educação adaptada para os alunos com necessidades especiais
Redivo, (2010)	A inclusão dos alunos com deficiência, torna a busca de várias possibilidades para alcançar melhorias significativas	Foram feita uma abordagem nas escolas, onde passou por muitos processos para a contribuição na escola básica	Concluíram que a educação básica é um dos fatores de desenvolvimento econômico e social

3.1 Inclusão na educação física escolar

Segundo o que diz nos antigos selecionados, a inclusão dos alunos que possuem necessidades nas aulas de educação física, é um grande desafio a ser vencido nas escolas, além da participação, socialização e respeito com as diferenças.

Segundo o autor Ferreira (2018), explica que adentra nas escolas, para pôr um fim na divisão, pois assim os alunos com deficiências permitem a conviver e participar no meio social, conhecendo ainda mais as situações diversas, diferente da sua realidade, proporcionando também os aprendizados necessários ao seu desenvolvimento e objetivos futuros.

É de suma importância a permissão dos alunos que vivencie o mesmo espaço, independentemente de qual for sua delimitação, para que o sucesso da inclusão dos alunos com deficiência na escola regular ocorra, é necessário tornar a busca se possibilidades para alcançar melhorias significativas para esses alunos na escola, por meio das adequações, das técnicas pedagógicas. É isso se torna um compromisso intransferível das escolas primárias, pois a educação básica é um dos fatores de desenvolvimento econômico a ser vencido (Santos, 2020).

Garofalo (2018) afirma que deve ser trabalhado dentro da escola e que para promover essa mudança, ou seja, transformar a educação inclusiva em processo de acolhimento, a autora destaca também a diversificação da promoção de diálogo envolvendo a comunidade escolar e familiar. Sabendo que não é uma tarefa fácil, principalmente quando faltam recursos, é um passo essencial para a construção de aprendizagem destes alunos.

3.2 Interação ou inclusão?

Mazzotta (2019), destaca que a integração e a inclusão são processos essenciais à vida de qualquer aluno. Para o autor, a necessidade é de construir uma educação de qualidade baseada no princípio de não segregação, ou seja, na inclusão de todos.

Defende a necessidade e a conquista da educação, que não exclua qualquer aluno, sendo assim. Só se dará quando a inclusão e a integração não se concretizarem pela simples extinção dos serviços de educação. A integração é necessária para os indivíduos que se encontram em situação de segregação.

Para Mantoan (2018) o desafio da inclusão provoca a inquietação, e consequentemente a melhoria da educação, portanto para que os alunos alcancem o direito à educação em sua plenitude, é necessário que as escolas aprimorem suas práticas, com intuito de atender às diferenças. O autor também defende a escola inclusiva para todos, ressaltando que este modelo escolar que precisa ser modificado, no entanto, enfatiza que a escola integradora é muito mais cômoda e eficiente padrões é tarefa fácil, para ela a inclusão é incompatível com integração, sendo assim, todos têm o direito de enfrentar a escola regular, pois é responsabilidade da escola comum, a escolaridade de alunos que tenham quaisquer necessidades especiais.

3.3 A educação física e as atividades que promovem a inclusão

De acordo com Góes Et Al (2017), existe um leque de atividades possíveis à disposição do professor de educação física a serem apresentados aos alunos com necessidades especiais. Para explicarmos melhor sobre a importância da educação física na vida dos alunos com necessidades especiais é preciso explicar a inclusão, ela deve ser realizada por meio de atividades que sigam a metodologia escolar.

Foi estabelecido que ao final de cada ciclo, os alunos estejam aptos a participarem de diversas atividades corporais que influenciam a forma cooperativa e solidária, sem descartar os colegas por seus desempenhos, motivos sociais, físicos, sexuais ou culturais (Brasil,2017).

Dessa forma Daolio (2017), explica que o professor de educação física inserido no âmbito da inclusão, vê ao seu dispor diversas práticas que visam promover a aprendizagem dos alunos especiais, cognitivos e cultural, por meio das práticas corporais, para isso, destaca que as aulas de educação física voltado para a inclusão devem ofertar os alunos especiais a diversas atividades complexas para desenvolver as suas próprias habilidades motoras, apurando os movimentos fundamentais.

Cidade e Freitas (2021), apresentam a educação física adaptada com os alunos que possuem às necessidades especiais, como um ajuste dos conteúdos das aulas de educação física, por meio de técnicas, métodos, e modelos de organização, buscando a inclusão e a adaptação de todos os alunos. Entre isso, os autores destacam que não existe um método ideal a ser aplicado para eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que a disciplina de Educação Física possui uma relevância fundamental para a Educação Inclusiva, visto que o seu papel como componente curricular é uma ferramenta de interação na sociedade. A presença da Educação Física na escola se torna necessária, sendo que essa etapa de aprendizagem deve ser uma parceria colaborativa entre a instituição escolar e a família.

Dessa forma, a Educação Física é considerada um elemento essencial no processo de inclusão, pois é capaz de contribuir de maneira significativa na formação dos alunos com deficiência que frequentam as escolas públicas no contexto do ensino regular.

Espera-se que este trabalho contribua para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, tanto nas aulas de educação física quanto no ambiente escolar, sendo assim, cabe às escolas, juntamente com o poder público quebrar a barreira de desigualdade, dessa forma a educação física respeitando a individualidade de cada aluno, se torna uma disciplina ainda mais importante para a educação inclusiva.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (PNE). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110172.htm>. Acesso em: 3 jul. 2008.

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial no 555, de 5 de junho de 2017, prorrogada pela Portaria no 948, de 09 de outubro d

CARVALHO, J. S.; LOPES, I. Educação inclusiva: reflexões sobre avanços e desafios. **Revista Científica Educação**, v. 4, n. 7, p. 825-834, 2020.

CIDADE, R. E.; FREITAS, P. S. Educação física e inclusão: considerações para a prática pedagógica na escola. **Revista Integração**, v. 14, p. 27-30, 2002. Disponível em: <<http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/sobama/sobamaorg/inclusao.pdf>>. Acesso em

DAOLIO, J. Educação Física escolar: em busca da pluralidade. **Revista Paulista de Educação Física**, 2017. Disponível em: <<http://citrus.uspnet.usp.br/eef/uploads/arquivo/v10%20supl2%20artigo7.pdf>>

FERREIRA, F. **Educação Inclusiva: quais os pilares e o que a escola precisa fazer**. PROESC. 2018. Disponível em: <https://www.proesc.com/blog/educacao-inclusiva-o-que-a-escola-precisa-fazer>. Acesso em 8 de fevereiro de 2019.

GAROFALO, D. **Os desafios da educação inclusiva**. 2018. Disponível em: <https://www.chegadetrabalho infantil.org.br/colunas/os-desafios-da-educacao-inclusiva/>. Acesso em 26 de fevereiro de 2019.

GÓES, Flávia Temponi; ALVES, Ana Caroline; VIEIRA JÚNIOR, Paulo Roberto. Os deficientes auditivos nas aulas de educação física: repensando as possibilidades de atividades pedagógicas inclusivas. **Revista Formação Docente**. Belo Horizonte. v. 4, n. 1, jun. 2017. Disponível em: <<http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/Metodista->

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: pontos e contrapontos**, Rosangela Gavioli Prieto: Valeria Amorim Arantes (Org.). 5. Ed. São Paulo

MAZZOTTA, Marcos J.S. **Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas**. 5a ed., São Paulo: Cortez Editora, 2019

RODRIGUES, David. **Dez idéias (mal) feitas sobre a educação inclusiva**: in RODRIGUES, David, (org.). **Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva**. São Paulo:Summus, 2018.

SANTOS, M. B. B. **Educação Inclusiva: avanços e desafios da inclusão na escola municipal Djalma Faria Oliveira do município de rio real – BA**. 2020

SANTOS, M. T. C. T. et al. **A Educação especial na perspectiva da inclusão escolar. A escola comum inclusiva: o projeto político pedagógico, autonomia e gestão democrática**. Universidade Federal do Ceará: Ministério da Educação, 2022.

SILVA, J. P.; VIANA, M. F. A.; MORAES, A. C. de. The challenges of inclusive education in a High School in Itapiuna City, Ceará State, Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 8, p. e959986366, 2020.